

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ - КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Райимкулова Мафтуна Абдухакимовна

Докторант Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275317>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarning bilish jarayonida tanqidiy fikrlash texnologiyasini qo'llashning dolzarbligi, tanqidiy fikrlash texnologiyasi afzalliklari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *tanqidiy fikrlash, kognitiv jarayon, fikrlash, kommunikativlik, tolerantlik.*

Аннотация. *В данной статье говорится о важности использования технологии критического мышления в познавательном процессе детей дошкольного возраста, преимуществах технологии критического мышления.*

Ключевые слова: *критическое мышление, познавательный процесс, мышление, коммуникативность, толерантность.*

Abstract. *This article talks about the importance of using critical thinking technology in the cognitive process of children of preschool age, the advantages of critical thinking technology.*

Key words: *critical thinking, cognitive process, thinking, communicativeness, tolerance.*

Современные требования к уровню развития детей дошкольного возраста, возникновение трудностей критического мышления детей сделали необходимым проведение данного исследования. При подготовке детей к школьному обучению важно совершенствовать содержание и методику развития их интеллектуального потенциала, познавательного процесса. Поэтому систематизация эффективных методов и технологий формирования умений и компетенций детей подготовительной группы в дошкольном образовании стала актуальной задачей, стоящей перед областью отечественной дошкольной педагогики.

Ученый Жан-Жак Пиаже, изучавший мышление детей дошкольного возраста, установил, что мышление ребенка 6-7 лет имеет следующие особенности: у детей не сформированы представления о пространстве основных свойств предметов, что То есть, они не понимают принципа сохранения, усваивают несколько свойств предмета одновременно. Не учитывая различий и сравнивая их изменения, центрируясь, дети игнорируют все остальное и обращают внимание только на один, наиболее очевидный признак.

Явление централизации определяет, что ребенок не может учитывать чужую точку зрения, а собственный взгляд на мир представляется ему единственно правильным. Эти особенности детского мышления ярко проявляются в классических опытах Жана Пиаже.

Как гласит китайская пословица: «Скажи мне, и я забуду». Покази мне, и я запомню. Дайте я сделаю сам - и я пойму" - все строго и долго усваивается, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Детям 6-7 лет все интересно. Для них характерно новое непрекращающаяся жажда впечатлений, любознательность, постоянное желание

экспериментировать методом проб и ошибок, самостоятельно искать новую информацию об окружающем мире.

Аналитическая способность человека, в частности, реализуется в деятельности на основе следующего набора компетенций: готовность решать проблемы самостоятельно; упорство; самоконтроль; коммуникация; толерантность, критическое мышление.

Если мы посмотрим на термин «критика», то он очень обширен, это «Рпиро», означающее различать, различать, и его структура имеет несколько типов ответвлений, таких как критический подход, критический анализ, критическая оценка, критическое отношение, критическое думая. В научно-методической литературе ее определяют как «критику - исследование, дискуссию, анализ, умение высказать мнение, проверить, выявить недостатки, не отрицая определенного содержания».

Ребенок, мыслящий критически на уровне ценностей, может эффективно взаимодействовать с информационными пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего мира, возможность сосуществования разных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей.

Определенный набор полномочий является основой для установления многих связей между событиями. Рассмотрение вариантов решения проблемы; выдвижение и обоснование различных гипотез и выводов, постановка целей деятельности, умелое применение существующего поведения и опыта деятельности в различных ситуациях, по мнению ученого Д.Кластера, - это личностные характеристики, характерные для критического мыслителя.

Многие ученые рассматривают критическое мышление как процесс соотнесения внешней информации с имеющимися знаниями, принятия решений о том, что можно принять, что следует дополнить, а что следует отвергнуть.

Критическое мышление учит человека активно действовать, принимать решения, помогает понять, как действовать согласно полученной информации, что требует не только умения внутренне мыслить, но и умения дискутировать и общаться с другими людьми. Оно развивает коммуникативные навыки, умение находить и анализировать информацию, учит объективному и всестороннему мышлению.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) [Электронный ресурс] / И.В. Роберт. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –398 с.: ил. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/538896> [Дата обращения 02 октября 2018]
2. Использование технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы. Манина Наталья Валериевна. Методическая пособия. Вохма.2021. 5 стр.
3. Кластер, Д. Что такое критическое мышление [Текст] / Д. Кластер. // Критическое мышление и новые виды грамотности. – М.: ЦГЛ, 2005. – 80 с.